

Список использованной литературы

1. **IPCC.** (2021). *Sixth Assessment Report (AR6) of the Intergovernmental Panel on Climate Change: The Physical Science Basis.* Cambridge University Press.
2. **United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).** (2020). *The Paris Agreement: A New Global Climate Deal.* UNFCCC.
3. **World Bank.** (2020). *The Role of Renewable Energy in Sustainable Development: An Analysis for Azerbaijan.* World Bank Group.
4. **Aliyev, S., & Abdullayev, R.** (2019). *Sustainable Development and Environmental Policy in Azerbaijan.* Baku: Azerbaijan National Academy of Sciences.
5. **Dizhur, E., & Mustafayev, A.** (2018). *Water Resources Management in Azerbaijan: Challenges and Opportunities.* Journal of Water Resource Management, 45(3), 67-82.
6. **Klaus, G., & Schmidt, T.** (2017). *Innovative Technologies for Climate Change Mitigation in Central Asia.* Springer.
7. **Bardaşov, I., & Mirzayev, K.** (2019). *Green Energy Solutions for Azerbaijan: The Need for Interdisciplinary Education.* Baku: Academy of Science Press.
8. **Kuznetsov, V., & Sadykov, A.** (2021). *Interdisciplinary Approach to Climate Change Education: Global Trends and Local Perspectives.* Environmental Education Review, 12(4), 23-35

INFORMATIKA O'QITUVCHILARINING AXBOROT-TAHLILYI FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHGA QARATILGAN AXBOROT MODELLASHTIRISH METODLARI

¹S.N. Siradjev, ¹Sh.A. Latipov, ¹Sh.H. Jo'rayeva, ¹R.Sh. Maxamadiyev

¹Qarshi davlat texnika universiteti;

Annotatsiya. *Informatika o'qituvchilarining axborot-tahliliy faoliyatga tayyorgarligini shakllantirishga qaratilgan axborot modellashtirishni o'qitish usullari, shakllari va vositalari keltirilgan. Bundan tashqari grafalarda axborot modellashtirish jarayoni samaradorligi tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar. *Axborot-tahliliy faoliyat, axborot modellashtirish, o'qitish usullari, shakllari va vositalari va boshqalar.*

Bo'lajak informatika o'qituvchisining axborot-tahliliy faoliyatga tayyorligini shakllantirishga qaratilgan axborot modellashtirishni o'rgatishning metodik tizimi va uning axborot modellashtirish sohasidagi kasbiy tayyorgarligini tashkil etuvchi tarkibiy qismlari, ta'lim maqsadlari va tamoyillariga muvofiq, ta'lim mazmunini o'zlashtirishning tanlangan strategiyasiga javob beradigan o'qitishning tegishli usullari, shakllari va vositalarini tavsiflashni talab qiladi.

Ta'kidlash joizki, tanlov jarayonida biz didaktikada keng qo'llaniladigan o'qitish usullari, shakllari va vositalarining mavjud klassifikalariga va informatikada qo'llaniladigan maxsus usullarga tayandik.

Ta'lim usullari. Axborot-tahliliy faoliyatga tayyorgarlikni shakllantirishga qaratilgan ta'limni amalga oshirish axborot modellashtirishga oid uslubiy tizimni qurishda tanlangan maqsadlar, hal etiladigan vazifalar va ta'lim mazmuniga mos usullarni tanlash muammosini keltirib chiqaradi.

Tadqiqot ishimizda, V. Krayevskiyga ko'ra, oliy ta'lim muassasasida muayyan o'quv fanining ta'lim usuli deganda biz o'qituvchi va talabning ta'lim maqsadlariga erishishga qaratilgan o'zaro bog'liq faoliyatining tartiblashtirilgan usullarini tushunamiz. Ta'lim usullarining turli: olingan bilimlarning manbaiga ko'ra; ta'lim va kognitiv faoliyatning mantig'iga ko'ra; o'quvchilarning faoliyati boshqaruvining mazmuni bo'yicha; aqliy faoliyatning mazmuni bo'yicha klassifikatsiyalari mavjud. Ta'lim usullarining klassifikatsiyalariga bag'ishlangan ishlarning sharhi ilmiy ishlarida batafsil ko'rib

chiqilgan. Shuni ham ta’kidlash kerakki, usul juda ko’p qirrali hodisa sifatida qaraladigan va usulda turli usullar to’plamining mavjudligi e’tirof etilgan kamida ikkita yondashuv mavjud. Ta’lim usullarining eng keng tarqalgan klassifikatsiyasi ularni umumiy va xususiy didaktik qismlarga ajratishni ko’zda tutadi. Shuni e’tiborga olish kerakki, ta’limning xususiy didaktik usullari ta’limning maqsadlari, mazmuni, fanning o’ziga xosligi va o’quvchilarning kelajakdagi mutaxassisligi hisobga olingan holda belgilanadi.

Axborot-tahliliy faoliyatga tayyorgarlikni shakllantirish maqsadlari va vazifalariga, tanlangan ta’lim yondashuvlari va ta’lim texnologiyalariga (xususan, faoliyatli yondashuv, modulli ta’lim), shuningdek, ta’lim strategiyalariga muvofiq biz ajratib o’tgan alohida ta’lim usullarining tavsifiga to’xtalib o’tamiz.

Hozirgi kunda pedagogik amaliyotga keng tatbiq etiladigan va talabalarning o’quv faoliyatini faollashtirishga hamda o’quv kursining kasbiy yo’nalishiga urg’u berishga ko’maklashadigan bir qator xususiy didaktik va maxsus ta’lim usullarini ta’kidlab o’tamiz va bular: vaziyatli tahlil usuli, namoyish misolari usuli, dasturlash va o’quv hisoblash eksperimenti, maqsadli tanlangan vazifalar usuli, loyihalar usulidir.

Axborot modellashtirishga o’qitishda ushbu usullardan tashqari, loyihalar usuli kabi pedagogik amaliyotga tatbiq etiladigan dolzarb va keng qamrovli ta’lim uslubidan foydalanish ham tavsiya etiladi. Hozirgi vaqtda loyiha ta’limi amaliyotga yo’naltirilgan ta’lim modeli va omilkorlikni rivojlantirish usullaridan biri sifatida tan olingan metodologiyaga aylandi. Loyiha usuli deganda biz, mutlaqo haqqoniy, amaliy natija bilan his etiladigan, u yoki bu tarzda rasmiylashtirilgan muammoni (texnologiyani) batafsil ishlab chiqish orqali didaktik maqsadga erishish yo’lini tushunamiz. U ushbu natijalarni majburiy taqdim etish bilan o’quvchilarning mustaqil harakatlari natijasida muayyan muammoni hal qilishga imkon beradigan ta’lim va bilim olish usullarining ma’lum bir majmuini o’z ichiga oladi. Loyiha uslubining o’ziga xos xususiyati shundaki, u: a) tadqiqotli ijodiy jihatda integratsiyalashgan bilimlarni, uni hal qilishning tadqiqot izlanishlarni talab qiladigan muhim muammolar, vazifalar mavjudligi; b) kutilgan natijalarning amaliy, nazariy, kognitiv ahamiyati; v) o’quvchilarning mustaqil (individual, juftli, guruhli) faoliyati; g) loyihaning mazmunli qismini tuzish (bosqichma-bosqich natijalar ko’rsatilgan holda); d) tadqiqot usullaridan foydalanishni ko’zda tutadi. Loyiha metodikasida olingan nazariy bilimlarni, kuzatuvlar ma’lumotlarini, muayyan mahsulotni yaratishdagi laboratoriya va eksperimental ishlarni qo’llash va uni taqdimot yoki muhokamada himoya qilishni nazarda tutiladi. Loyiha ta’limi loyiha konsepsiyasi, loyihani ishlab chiqish, loyihani amalga oshirish, yakunlash bosqichlarini o’z ichiga oladi. Axborot modellashtirishga o’qitishda vazifalardan biri – o’quv kompyuter modellari va veb-resurs shaklida elektron ta’lim resurslarini loyihalash va ishlab chiqishni hal qilishda loyiha usulini qo’llash maqsadga muvofiq bo’ladi. Talabalar mustaqil ravishda (yakka tartibda yoki juftlikda) loyiha konsepsiyasini va amalga oshirilishini ishlab chiqadilar va bunda mahsulot – ta’lim resursi yaratilib, pedagogik loyihalashtirishning muhim muammolari o’rganiladi. Loyiha tadqiqiy va amaliy yo’naltirilgan (ustun faoliyat turi) yo’nalishga ega bo’lib, shaxsiy yoki juftlashgan monoproyekt sanaladi.

Aytib o’tilganlarga qo’shimcha ravishda, loyihani turli dasturiy tizimlar va dasturiy muhitlarda ishlab chiqish jarayoni o’quvchilarning reproduktiv va ijodiy faoliyatini o’z ichiga oladi, chunki modellashtirish nazariyasidagi ma’lum bir bilimlarni, usullarni, algoritmlarni va axborot modellashtirish texnologiyalarini aks ettirmasdan, shuningdek, foydalanuvchining dasturiy muhitdagi yoki dasturiy tizimdagi harakatlari (reproduktiv faoliyat) ketma-ketligi to’g’risidagi muayyan bilimlarni aks ettirmasdan eng oddiy “loyiha” (ijodiy faoliyat)ni ishlab chiqish ham qiyin bo’ladi.

Ta’kidlash joizki, bayon etilgan ta’lim usullari-bilimlar manbasi bo’yicha klassifikatsiyada ta’limning verbal va amaliy usullariga tegishli bo’lgan, o’quvchilarning kognitiv faollik va mustaqillik darajasi bo’yicha esa oraliq usullar guruhiga kirgan (G. D. Kirillova bo’yicha usullar tahlil sxemasi “maqsadga ko’ra tanlangan vazifalar usuli”, “vaziyatli tahlil usuli”, “namoyish namunalari usuli”,

“dasturlash usuli”, “o‘quv hisoblash eksperimenti” bilan bir qatorda, umumdidaktik va xususiy didaktik singari an’anaviy usullardan foydalanish ham mumkin bo‘ladi.

Ta’lim usullari va vositalarini tanlashning pedagogik jihatdan asoslangan usullarini ko‘rib chiqamiz. V.I.Zagvyazinskiy yetakchi ta’lim usullarini tanlashning ikkita yo‘lini ta’kidlaydi. Bular: 1) ularning klassifikatsiyasi asosida o‘qitish usullarini tanlash; 2) ta’limning ustun turini aniqlashga asoslangan usullarni tanlash. Bunda ta’lim turi deganda muayyan ta’lim usulining maqsadlari, mazmuni, ichki mexanizmlari va vositalari birligi tushuniladi (aslida, bu tushuncha metodik tizimning sinonimidir). Biroq ustun metodik tizimni tanlashning barcha parametrlarini hisobga olish deyarli qiyin va shuning uchun quyidagi ikkita yetakchi parametrlarni ajratib ko‘rsatish mumkin bo‘ladi. Bular: ta’lim mazmunining mantiqiy tuzilmasi va elementlarining xarakteri.

Mazkur ta’lim usullarini tanlashga yondashuvlarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda, biz ma’lum bir ta’lim modeliga e’tiborni qaratdik. Uch turdagi ta’lim modellari mavjud bo‘lib, bular: semiotik, imitatsion va ijtimoiy modellardir. Ular talabalar faoliyatining (ayniqsa, o‘quv faoliyati, yarim professional va o‘quv-professional faoliyat) shakllariga mos kelib, ushbu shakllarning ketma-ket o‘zgarishi o‘zining asosiy shaklidagi o‘quv axborotidan o‘zlashtirilgan bilimlarga asoslangan professional faoliyatga o‘tishning asosiy bosqichlarini aks ettiradi.

Semiotik ta’lim modellari vazifalar tizimini o‘z ichiga olgan bo‘lib, unda faoliyatning predmet sohasi o‘rganilayotgan materialga shaxsiy munosabat talab qilmaydigan ta’lim muammolari yoki vazifalarini matnda tushuntirish (yozma yoki verbal)ni o‘z ichiga olgan muayyan ta’lim usullari doirasida ochib beriladi. Talabalarining ish birligini nutqli harakat-tinglash, o‘qish, gapirish, yozish tashkil etadi.

Imitatsion ta’lim modellarida o‘quv vazifalari talabalarining belgilar tizimi sifatida matnlardan tashqariga axborotni bo‘lajak professional faoliyat holatlariga bog‘lash orqali chiqishini o‘z ichiga oladi. Bu yerda bilim talabaning o‘zlashtiriladigan predmet sohasidagi shaxsiy ishtirokini aniqlaydigan ma’nolarga aylanadi. Bunday holatda ishning birligi predmet harakati bo‘lib, uning maqsadi nafaqat matndagi mavjud axborotni o‘zlashtirish, balki uning asosida ta’lim sohasidagi deyarli foydali samaraga ega bo‘lishdir.

Grafalarda axborot modellashtirish jarayoni yanada samarali bo‘ladi, agar o‘qituvchi:

grafalarda axborot modellashtirishni o‘rgatish uchun turli belgili tizimlar, turli dasturiy vositalar va dasturiy tizimlar (axborot tizimlari turlari)ni loyiha faoliyatini o‘rganish vositasi sifatida va “kompyuterda muammoni hal qilish”ni (keng ma’noda) axborot tizimida hisoblash eksperimentini o‘tkazish sifatida qo‘llasa;

grafalarda axborot modellashtirishni o‘rgatish uchun tanlangan vazifalar usuli axborot tizimida hisoblash eksperimentini ishlab chiqish bosqichlariga yoki loyihani ishlab chiqish bo‘yicha axborot modellashtirish sohasidagi mutaxassis faoliyatining bosqichlariga mos keladigan vazifalar turlarini o‘z ichiga oladi.

Shunday qilib, mutaxassisning axborot-tahlil faoliyati bosqichlariga muvofiq grafalarda axborot modellashtirish kontekstida ushbu ta’lim usuli uchun vazifalar klassifikatsiyasini yaratishning ahamiyati aniqlashadi. Shuni esda tutish kerakki, vazifalar tizimi predmet sohasi spetsifikasini o‘quv predmeti – hisoblash eksperimentini o‘tkazish faoliyati sifatida aks ettiruvchi asosiy faoliyatni o‘rganishga moslashtirilishi va o‘rganilayotgan predmet sohasiga adaptatsiyalanishi, shuningdek, informatika o‘qituvchisining professional faoliyati – RTRni yaratish jarayonidagi axborot-tahlil faoliyatiga yo‘naltirilishi kerak.

Ta’lim shakllari. Ta’limni amalga oshirish o‘quv jarayonini tashkil etishning turli shakllarini bilish va ulardan mohirona foydalanishni, ularni doimiy takomillashtirish va modernizatsiya qilishni talab qiladi. Ta’limning tashkiliy shakli deganda o‘qituvchi va o‘quvchining o‘zaro ta’sirini amalga oshirish usuli tushunilib, uning doirasida ta’limning mazmuni, didaktik vazifalari va o‘qitish usullari amalga oshiriladi.

An'anaga ko'ra, oliy ta'lim muassasasida ta'limni tashkil etishning quyidagi shakllari qo'llaniladi: maslahatlar; ma'ruzalar; amaliy mashg'ulotlar (mashq qilish, proseminar, laboratoriya ishlari, seminar, maxsus seminar, praktikum); mustaqil ish; amaliyot; o'quv-tadqiqot ishlari (kurs ishi, diplom ishi, jadvalga ko'ra o'quv-tadqiqot ishlari); har xil nazorat turlari (nazorat ishlari, kollokvium, sinovlar, imtihon, pedagogik test). Keyinchalik biz faqat grafalarda axborot modellashtirishga o'qitishda foydalanilishi mumkin bo'lganlarining tavsifiga e'tiborni qaratamiz.

Biz avval aniqlaganimizdek, kompyuter laboratoriya praktikumidan foydalanish ko'proq maqsadga muvofiq bo'lib, uning maqsadi o'quvchining grafalarda axborot modellashtirish sohasidagi professional faoliyatga va uni ta'lim muassasasining axborot ta'lim muhitini rivojlantirish uchun raqamli ta'lim resurslarini yaratish va loyihalashda qo'llashga tayyorgarligini shakllantirishdir. Praktikumning asoslari quyidagilardir: (a) informatika o'qituvchisi o'z professional faoliyatida hal etishi kerak bo'lgan tipik vazifalar (predmet sohasidan) va (b) informatika o'qituvchisini veb-ilovalar uchun obyektga yo'naltirilgan dasturiy ta'minotning turli axborot tizimlaridan foydalangan holda kompyuter modellari va veb-resurslar shaklida raqamli ta'lim resurslarini ishlab chiqish bo'yicha loyiha faoliyatiga o'qitish.

Tashkil etish shakllarini tanlashda biz informatika o'qituvchisi o'qitilishi kerak bo'lgan aniqlangan tamoyillar va shart-sharoitlarni to'liq amalga oshirish, shuningdek, o'quv jarayonini tashkil etishda o'qitishning maqsadlari va mazmunining yetakchi roli to'g'risidagi meyorlardan kelib chiqdik.

Modulli ta'limda o'quv jarayonini tashkil etish turli mustaqil ishlarni ko'proq qo'llashni o'z ichiga oladi.

Shu bilan birga, mustaqil ishni tashkil etishning asosiy shakllarini laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik shaklida tadqiqot ishlarini olib borish, shuningdek, o'quvchilarning ilmiy faoliyati tashkil etadi.

Xulosa o'rnida biz taklif qilayotgan o'quv kursi doirasida qo'llaniladigan asosiy didaktik vositalar va o'qitish usullarini sanab o'tamiz. Bular: og'zaki so'rov; test nazorati, dasturlash; o'quv hisoblash eksperimenti; loyihalarni (elektron ta'lim resurslarini o'quv kompyuter modellari va predmet sohasidagi veb-resurslar shaklida) ishlab chiqish; ilmiy-tadqiqot mazmunidagi referatlarni tayyorlash; (a) professional yo'naltirilgan predmetli vazifalarni; (b) grafalar va grafalardagi algoritmlar uchun kompyuter modellarini yaratishda dasturlash texnologiyasini qo'llash vazifalari; (v) hisoblash eksperimenti (muayyan darajadagi modellar, masalan, predmet modeli, mavhum hisoblash algoritmi, modeli, dastur modeli)ning alohida bosqichlarida axborot modelini tahlil qilish vazifalari; (g) grafalarda raqamli ta'lim resursi (interaktiv o'quv kompyuter modeli) shaklida kompyuter axborot modellarini yaratish vazifalari; (d) raqamli ta'lim resursini ishlab chiqishda grafalarda axborot modellashtirishdan foydalanish vazifalarini hal qilish.

Shunday qilib, texnologiyalar va dasturiy vositalarni tanlash O'KMni amalga oshirishning oddiyligi bilan emas, balki dasturlash tillari, tarmoqqa kirish va vizualizatsiya orqali yuqori darajadagi interaktivlikni ta'minlash imkoniyati bilan bog'liq bo'lib, bunda obyektga yo'naltirilgan dasturlash, dasturlash tillari sinflari kutubxonalari, foydalanuvchi interfeysini loyihalash sohasidagi maxsus bilimlar faollashtiriladi, qo'llaniladi va chuqurlashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Левитес, Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии/ Книга для учителя / Д.Г. Левитес. - Мурманск, 1997. - 228 с.
2. Фомин, В.И. Развитие содержания подготовки к информационно-аналитической деятельности на основе семиотического подхода: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.02 / Фомин Владимир Ильич. - Самара, 2009. - 52 с.
3. Щедровицкий, Г. и др. Педагогика и логика / Г. Щедровицкий и др. - М., 1993.-416с